

உடுமலை நாராயணகவி பாடல்களும் திராவிடத் தாக்கமும்

முனைவர் வீ.ச.அசோக்குமார்,

உதவிப்பேராசிரியர், முதுகலைத் தமிழ்த்துறை,

வி.இ.நா.செந்திக்குமார் நாடார் கல்லூரி, விருதுநகர்.

Abstract :

In the context of the freedom struggle, the government started using the youth in different ways and took several positions. Among them, Hindi language management, Hindu religious pressure, setting the stage for northern capitalist exploitation are important. At the same time Vallalar, Sundaram Pillai etc. started spreading ideas for the development of anthropology, religious reform, industrial progress etc. As a result, various nationalities began to journey towards a new awareness. Justice Party, Self-Respect Movement, Dravida Movement, South Indian Welfare Rights Association, Tanitamil Movement etc. appeared in Tamil Nadu to get out of humanism and political slavery. Economic reasons were also behind it. The Dravidian influence that emerged thus reached the masses easily through the most powerful mediums of drama, literature and film. In this article, we will see the lyrics of the Dravidian-influenced poet Udumalai Narayana.

முன்னுரை

விடுதலைப் போராட்டச் சூழலில் இளைஞர்களை வெவ்வேறு வகையில் பயன்படுத்தத் தொடங்கிய அரசு பல நிலைப்பாடுகளை முன்னெடுத்தது. அவற்றில் இந்திமொழி மேலாண்மை, இந்து மத அழுத்தம், வட முதலாளித்துவ சுரண்டலுக்குக் களம் அமைத்தல் போன்றன முக்கியமானவையாகும். அதே சமயத்தில் மானுடவியல் வளர்ச்சி, சமயச் சீர்திருத்தம், தொழில்

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

முன்னேற்றம் போன்றவற்றிற்கான எண்ணங்களை வள்ளலார், சுந்தரம் பிள்ளை போன்றோர் பரப்பப் தொடங்கினர். அதன் விளைவாக பல்வேறு தேசிய இனங்கள் புதிய விழிப்புணர்வை நோக்கிப் பயணம் செய்யத் தொடங்கினர். மனுதர்மம் மற்றும் அரசியல் அடிமைத்தளத்திருந்து வெளியேற நீதிக்கட்சி, சுயமரியாதை இயக்கம், திராவிட இயக்கம், தென்னிந்திய நல உரிமைச் சங்கம், தனித்தமிழ் இயக்கம் போன்றவை தமிழகத்தில் தோன்றின. அதன் பின்புலங்களாக பொருளியல் காரணங்களும் அமைந்திருந்தன. அவ்வாறு தோன்றிய திராவிடத் தாக்கம் மிக சக்தி வாய்ந்த ஊடகமான நாடகம், இலக்கியம், திரைப்படம் வழி வெகுசலமாக மக்களைச் சென்றடைந்தது. அவ்வகையில் திராவிடத் தாக்கம் பெற்ற உடுமலை நாராயண கவியின் பாடற்கருத்துக்களை இக்கட்டுரையில் காண்போம்.

திராவிட இயக்கம்

வெளிப்படையாகக் கடவுள் மறுப்பு மற்றும் பார்ப்பன எதிர்ப்பு என்பதாகக் காட்சி தருவது திராவிட இயக்கம். ஆனால் நிலவுடைமை ஆதிக்க சமுதாய எதிர்ப்பு, தமிழ்த் தேசிய இனத்தின் மறுமலர்ச்சி போன்றவையே அதன் செயல்பாடுகள். தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் போராட்ட துணிவு தந்தது பெரியாரின் கருத்துப் போராட்டமே எனில் மிகையில்லை. கடனுக்காக நிலங்களைக் கைப்பற்றாமல் தடுப்பது. கூட்டுறவுச் சங்கங்களை அமைப்பது. சமூக நீதி, அனைவருக்கும் கல்வி, வேலைவாய்ப்பு, பொதுத்துறையின் அவசியம் போன்ற கொள்கைகளை முன்னிறுத்திய இயக்கமாக அது உருவெடுத்தது. ஓர் இனம் உல்லாசமாக வாழ்வதும் பிற இனங்கள் பாட்டாளிகளாக உழைப்பதும் கொடுமை என வாதிட்டது. ஆரிய எதிர்ப்பு, சாதி எதிர்ப்பு, இந்தி எதிர்ப்பு, போன்ற கொள்கைகளைக் கொண்டு தமிழகத்தில் அண்ணா தலைமையில் தி.மு.க.ஆட்சியையும் பிடித்தது. ‘வடக்கு வாழ்கிறது தெற்கு தேய்கிறது’ போன்ற கருத்தாக்கங்களும் மக்களிடையே மாபெரும் எழுச்சியை உண்டாக்கின. “இனத்தின் உரிமைகளைப் பெறுவதற்காக உலகளவில் பல இயக்கங்கள் தோன்றியிருக்கின்றன. அவற்றின் போராட்டங்கள் பல நூற்றாண்டுகள் நீடித்திருக்கின்றன. தென்னிந்தியாவில் தோன்றிய இயக்கமான திராவிடர் இயக்கம் இந்திய அரசியல் வரலாற்றில் தனி இடத்தைப் பெற்றுள்ளது. அது தன்னுடைய தொடக்கத்திலிருந்தே படிப்படியாக இலட்சியங்களை நிறைவேற்றி, அரை

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

நூற்றாண்டு காலத்தில் அரசியல் - ஆட்சி நிர்வாகத்தின் வாயிலாக சமுதாயத்தில் வரும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி தற்போது நூற்றாண்டில் அடியெடுத்து வைத்துள்ளது” (கோவி.லெனின், திராவிடர் இயக்கம் நோக்கம் - தாக்கம் - தேக்கம், ப.25) இது சமூக ஏற்றத்தாழ்வை நீக்கி சமூக நீதியை நிலைநாட்ட உருவான ஒரு பேரியக்கமாகும். பி.டி. தியாகராயர், தொடங்கி பெரியார், அண்ணா, கலைஞர், புலவர் குழந்தை, கா.அப்பாத்துரையார், இரா.நெடுஞ்செழியன், எஸ்.எம்.ஐக்கரியா, காரைக்குடி இராம.சுப்பையா, காஞ்சி மணிமொழியார். சி.பி.சிற்றரசு, பாவலர் முடியரசன், என்.வி.நடராஜன், பத்திரிகையாளர், காஞ்சி கல்யாண சுந்தரம் போன்றோர் திராவிடச் சிந்தனைகளை தம் படைப்புகளின் வழியே, பத்திரிகைகளின் வழியே வெளிப்படுத்தினர். கம்பராமானயம், பெரியபுராணம் குறித்த கருத்து மோதல்கள் வலுப்பெற்றன. திராவிட மன்னாக இராவணனைப் பார்க்கும் “இராவண காவியம்” ஆரியக் கதாபாத்திரங்களைக் கேலி செய்து, கேள்வி கேட்கும் அண்ணாவின் “நீதி தேவன் மயக்கம்” பொதுவுடைமை சார்ந்து திராவிட இயக்கக் கொள்கைகளை வெளிப்படுத்தும் பாரதிதாசனின் ‘இரணியன்’ போன்றவை மிக முக்கிய படைப்புகளாகும்.

திரைப்படமும் திராவிடத் தாக்கமும்

திரைப்படங்களின் வசனங்கள், பாடல்கள் மக்களிடையே திராவிடச் சிந்தனைகளை எளிதாகக் கொண்டு சென்றன. மக்களை சிந்திக்க வைத்தன. கலைஞர், அண்ணா எழுதிய திரைப்பட வசனங்கள் அதற்கு முக்கிய சான்றுகளாகும். சுய மரியாதை இயக்கம் தோன்றிய ஒன்பது ஆண்டுகளுக்குப் பிறகே பேசும் திரைப்படங்கள் வெளிவந்தன. “திராவிடக் கருத்துக்களை முதன்முதலில் திரைப்படங்களின் மூலமாக வெளியிட்டவர் கலைவாணர் என்.எஸ்.கிருஷ்ணன், (க.திருநாவுக்கரசு, திராவிட இயக்கத் தூண்கள், தொகுதி – 1 ப.143) பொதுவாக நகைச்சுவைக் காட்சி என்பது கேலி, கிண்டல், முரண் நிகழ்வுகள் மூலமாக பதிவு செய்யப்பட்டதைக் கலைவாணர் மாற்றி அமைத்தார். அதற்குப் “பெரியாரின் சுய மரியாதை இயக்கம், குடியரசுப் பத்திரிகை, அவ்வியக்கப் பேச்சாளர்களின் அறிவார்ந்த பேச்சு - இவையே அவரை மாற்றின” என்பார். (க.திருநாவுக்கரசு, மேலது, ப.143)

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

எம்.ஆர்.ராதா திரைப்படங்களில் பேசும் பகுத்தறிவு வசனங்கள் இன்றும் புகழ்பெற்றவையாகத் திகழ்கின்றன. அவை ரீல்ஸ் எனப்படும் வீடியோக் காட்சிகளில் இன்றும் சமூக ஊடகங்களில் வெளியிடப்படுகின்றன. திரைப்பட இயக்குநர் மற்றும் நடிகருமான மணிவண்ணன், சத்யராஜ் போன்றோர் பேசிய பகுத்தறிவு வசனங்களும் குறிப்பிடத்தக்கவை. சின்னக் கலைவாணர் என அழைக்கப்படும் நகைச்சுவை நடிகர் விவேக்கின் வசனங்களும் பகுத்தறிவு சிந்தனைகளைப் பரப்புவதாக அமைந்திருந்தன. சமூக விழிப்புணர்வுச் சிந்தனைகளை அவர் திரைப்படத்தில் சொல்லும்போது பாமர மக்களுக்கும் சென்று சேர்பதாக அமைந்திருந்தது. பெரியார் அரசியலில் செய்த அதே பகுத்தறிவுப் பரப்புரையை சினிமாவில் பகுத்தி வெற்றி கண்டவர் அவர், ‘அடப்பாவி ஒரு லாரில் எழுநூற்றம்பது ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் இருக்கு..... அதுல ஓடாத லாரியாடா ஒரு எலுமிச்சம்பழத்துல ஓடப் போகுது’ என அவர் கேட்கும் வசனம் இன்றும் பிரபலம். சாமி என்ற திரைப்படத்தில் ஒரு பிராமணக் கதாபாத்திரத்தில் வந்து பேசும் முற்போக்குக் கருத்துக்களும் குறிப்பிடத்தக்கவையாகும். உடல் சார்ந்த நகைச்சுவை விட்டு உரையாடல் சார்ந்த நகைச்சுவையைச் சாத்தியமாக்கியதும் அவரே.

‘ஆயிரம் கைகள் மறைத்து நின்றாலும் ஆதவன் மறைவதில்லை’ எனத் தொடங்கும் சினிமாப் பாடல் வரிகளையும், ‘உதயசூரியனின் பாதையிலே..... உலகம் விழித்துக் கொண்ட வேளையிலே..... நல்லவரெல்லாம் நலம் பெறுவார் என்ற நம்பிக்கை பிறக்கிறது’ என்ற சினிமா பாடல்வரிகளையும் மக்கள் மனத்திலிருந்து நீக்கி விட முடியுமா என்றால் கேள்விக்குறி தான் பதிலாக அமைகிறது.

உடுமலை நாராயணகவி

கோவை மாவட்டம் உடுமலைப்பேட்டை வட்டத்தில் உள்ள பூளைவாடி என்ற சிற்றூரில் 1899 ஆம் ஆண்டு பிறந்தார். உடுமலை நாராயணகவி இளம் வயதிலேயே தாய் - தந்தையை இழந்து தமையன் தனுஞ்சோடி ஆதரவில் வளர்ந்தவர். நான்காம் வகுப்பு வரை மட்டுமே பயின்றார். முத்துச்சாமிக் கவிராயர் என்பவரிடம் தமிழ்க் கற்றார். கலைவாணிடம் ஏற்பட்ட பழக்கத்தால் அண்ணா, கலைஞர் போன்ற திராவிட இயக்கத் தலைவர்களின் நட்பு கிடைத்தது. அதனால் படைப்பில் திராவிட இயக்கப் பார்வையையும் பகுத்தறிவுப் பார்வையையும்

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

அமைத்துக் கொண்டார். “கலைவாணரும் கவிராயரும் இணைந்து தமிழகத்தில் ஒரு கருத்துப் புரட்சியையே உருவாக்கினார்கள் என்பது முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞர் அவர்களின் உன்னதக் கருத்துரை” ஆகும். (உடுமலை நாராயண கவி பாடல்கள், ப.4) உடுமலையாரைத் திரைப்படத்துறைக்குக் கொண்டு வந்தவர் கலைவாணர். அவர் நாட்டுப்புறச் சாயலில் திரைப்படப் பாடல்களை எழுதியவர். பகுத்தறிவு மற்றும் சமதர்மக் கொள்கைகளை தம் பாடல்களில் பதிவு செய்தார் கலைவாணர். பாடிய பாடல்கள் பெரும்பாலானவை உடுமலை நாராயண கவி இயற்றியவை ஆகும். கலைஞர் மற்றும் அண்ணாவின் திரைப்படங்களிலும் இவர் பாடல்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.

ஆரிய கலாச்சார எதிர்ப்பு

ஆரியம் மற்றும் திராவிடம் ஆகிய இரண்டும் முரண்பட்ட கலாச்சாரங்களாகும். சுரண்டலையும் ஏமாற்றுதலையும் அடிப்படையாகக் கொண்டது ஆரியக் கலாச்சாரம் என்றால் சமதர்மத்தையும் சமத்துவத்தையும் அடிப்படையாகக் கொண்டது திராவிடக் கலாச்சாரமாகும். கலை, பண்பாடு. பழக்கவழக்கங்கள் என அனைத்திலும் வேறுபட்டவை ஆரியக் கலாச்சாரமாகும். திராவிட மொழிகளின் ஒப்பிலக்கணம் எழுதிய இராபர்ட் கால்டுவெல் திராவிட மொழிக்குடும்பம் எனக் கூறியுள்ளது இங்கு ஒப்பு நோக்கத்தது. அதே போல் பேராசிரியர் சுந்தரம்பிள்ளை மனோன்மணியத்தின் மொழி வாழ்த்துப் பாடலில் ‘திராவிட நல்திருநாடும்’ என எழுதியதும் இங்கு குறிக்கத்தக்கது. இவ்வழியில் உடுமலை நாராயண கவியும் ஆரிய கலாச்சாரங்களை எதிர்த்துப் பாடியுள்ளார். இதனை,

“பகுத்தறிவுக்கு ஒவ்வாத பஞ்சாங்கப் பாடைதனைப்

பார்ப்பனர்கள் சரிபாதி பாய்ச்சி விட்டார்....”

(உடுமலை நாராயண கவி பாடல்கள், ப.12)

“சாஸ்திரம் படிப்பது அந்தக் காலம்

சரித்திரம் படிப்பது இந்தக் காலம்”

(உடுமலை நாராயண கவி பாடல்கள், ப.18)

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

போன்ற பாடல்வரிகள் எடுத்துக் காட்டுகின்றன.

மதவெறி எதிர்ப்பு

மனிதர்களின் மனதில் உள்ள மத உணர்வு என்பது கடவுள் எனும் அமானுஷ்ய சக்தியை அடிப்படையாகக் கொண்டதாகும். உலகில் ஒரே கடவுளோ ஒரே மதமோ இல்லை. எண்ணற்ற மதங்கள் உள்ளன. ஆனால் சிக்கல் என்பது ‘என் மதம் தான் சிறந்தது’ என்ற வாதத்தில் தொடங்குகிறது. இந்த வாதத்தை ஆளும் வர்க்கங்கள் அவர்களுக்கு எதிராக மக்கள் திரண்டு விடாமல் இருக்க அல்லது அவர்களுக்குள்ளாகவே அடித்துச் சண்டையிட்டுக் கொள்ள பயன்படுத்திக் கொள்கின்றன. பாமர மக்களிடம் இருக்கும் இயல்பான மத உணர்வு தனி மனித அல்லது சமூக பயத்தால் உருவானது. ஆனால் மதவெறி என்பது ஆதிக்க சக்திகளால் திட்டமிட்டு உருவாக்கப்படுவது. இதைத்தான் திராவிட இயக்கங்கள் எதிர்க்கின்றன. அதனை உடுமலை நாராயண கவி,

“மதம் ஜாதி பேதம்

மனசை விட்டு நீங்கலே - காந்தி

மகான் சொன்ன வார்த்தை போலே

மக்கள் இன்னும் நடக்கலே” (உடுமலை நாராயண கவிபாடல்கள், ப.16)

என்ற பாடல் வரிகளில் இடித்துக் கூறியுள்ளார்.

சாத்திரங்கள் மூலம் மக்களை முட்டாளாக வைத்திருப்பது தான் மத வெறியர்களின் கோட்பாடு அதனை மக்கள் உணர்ந்து விட்டால் அந்த சாத்திரங்கள் பொய் என அறிந்து விட்டால் உலகில் மத சுரண்டல் அழிந்துவிடும். இதனைக் கவிஞர் உடுமலை நாராயண கவி,

அன்பே கடவுள் என்பது எதனாலே? – அதில்

ஆன்ம சக்தி இன்பம் இருப்பதாலே!

சாத்திரங்கள் பொய் என்பது எதனாலே? – ஏ

மாத்துற வார்த்தையும் இருப்பதாலே!”

(உடுமலை நாராயண கவி பாடல்கள், ப.119)

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

என்று பாடியுள்ளார்.

மூட நம்பிக்கை ஒழிப்பு

கடவுளிடம் காணிக்கை செலுத்திவிட்டால் துன்பம் போய்விடும் என்று ஆஸ்திகர்கள் சொல்லி, பிறரைச் செய்யத் தூண்டுகிறார்கள். அதில் உண்மை இல்லை என்பதைக் கவிஞர்,

“சாஸ்திரம் காட்டும் சுயநல மோகம்

ஆஸ்திகமா?

காணிக்கை கொடுத்து கற்பூரச் சுடரால்

கடவுளைக் காண்பது ஆஸ்திகமா?...

சம்சாரி உழைத்துச் சந்யாசி கொழுக்கத்

தருமம் புரி எனல் ஆஸ்திகமா?

கருடனைக் கண்டால் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணாவெனக்

கன்னத்தில் போடுவது ஆஸ்திகமா? ...

கோத்திரமாலை கீர்த்தனம் பாடிச்

சுண்டல் புசிப்பது ஆஸ்திகமா?...

போட்டி போட்டுச் சீமாட்டிகள் வைத்திடும்

பொம்மைக் கொலுவுகள் ஆஸ்திகமா?...

((உடுமலை நாராயண கவி பாடல்கள், பக்.129 - 130)

ஆகிய வரிகளின் மூலம் கேள்வி எழுப்பி சிந்திக்கச் செய்துள்ளார். மேலும், சமய வாதிகளின் மூடநம்பிக்கைகள் மனதை மயக்குபவை என்றும் அதில் மனம் சென்றால் அறிவை இழந்துவிடுவோம் என்றும் எடுத்துக் கூறியுள்ளார். இதனை,

கற்சிலையும் சித்திரமும் கண்டு – அதன்

கட்டழகிலே மயக்கம் கொண்டு – வீண்

கற்பனையெல்லாம் மனதில் அற்புதமென்றே மகிழ்ந்து

விற்பனை செய்யாதீர் மதியை”

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தூக்கம்

(உடுமலை நாராயண கவி பாடல்கள், ப.132)

என்ற பாடல் வரிகளின் மூலம் உணர்த்தியுள்ளார்.

சமத்துவம்

இந்த சமூகம் முன்னேறத் தேவை சமத்துவம். சமூகப் பிரச்சனைகளை மட்டுமின்றி பொருளாதாரக் கண்ணோட்டத்தையும் பகுத்தறிவுப் பார்வையில் நோக்கியது திராவிட இயக்கம். இதனைக் கவிஞர்,

“பார்தனிலே யாரும் பகவான் பெற்ற பேரே – எனில்
பகைமையோடு பாகுபாட்டைப் படைத்தவர் யாரே?
தாழ்ந்தோர் உயர்ந்தோராக மக்கள் வாழுகின்றாரே?

.....

கோடானு கோடி உயிர்க்கு ஒரு தந்தை என்றாலே – சிலர்
கோட்டையில் பலர் குடிசையில் குடியிருப்பது எதனாலே?

(உடுமலை நாராயண கவி பாடல்கள், ப.124)

என்ற வரிகளின் மூலம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். இந்த நிலை மாற சமத்துவம் ஒன்றே வழி என்பதையும் அவரே எடுத்துக் கூறியுள்ளார். இதனை,

“சீர்தரும் சமத்துவம்

தேசிய மகத்துவம்

பார்மீதினிலே மேலோங்கிடவே

பழகுவோம் உலகினிலே”(உடுமலை நாராயண கவி பாடல்கள், ப.91)

என்ற பாடல் வரிகளின் மூலம் உணரலாம்.

முடிவுரை

இவ்வாறாக உடுமலை நாராயணகவி பகுத்தறிவுச் சிந்தனைகளை தம் பாடல்களின் மூலம் பரப்பியுள்ளார். தீனா... மூனா... கானா...என்ற பாடல் ஒன்றே அவர் பகுத்தறிவுக் கவிராயர் என்பதற்குச் சான்றாக விளங்குகிறது. கல்லி, சமத்துவம், பெண் முன்னேற்றம்

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

போன்றவற்றில் திராவிட இயக்கங்கள் உருவாக்கிய வளர்ச்சி மற்றும் சமூகத் தாக்கத்தில் உடுமலை நாராயண கவிக்கும் பங்கு உண்டு என்பதை இதன் மூலம் அறியலாம்.

துணை நின்ற நூல்கள்

1. உடுமலை நாராயண கவி - உடுமலை நாராயண கவி பாடல்கள், பாரி புத்தகப் பண்ணை,சென்னை
2. திருநாவுக்கரசு, க., - திராவிட இயக்கத் தூண்கள் தொகுதி – 1, நக்கீரன் வெளியீடு,சென்னை.
3. பொன்மாறன், - திராவிட இயக்கங்களின் வரலாற்றுப் பின்னணி, வேங்கை பதிப்பகம்,மதுரை.
4. லெனின், கோ.வி., - திராவிடர் இயக்கம் - நோக்கம், தாக்கம், தேக்கம்,நக்கீரன் வெளியீடு,சென்னை.

